

JOSÉ INGENIEROS: LOS VIAJES Y LOS SABERES¹

Cristina Beatriz Fernández
CONICET

CELEHIS-Universidad Nacional de Mar del Plata

En 1905, José Ingenieros partió rumbo a Europa. El gobierno argentino había delegado en él la representación del país ante el V Congreso Mundial de Psicología, que se realizaría en Roma, y lo había comisionado para estudiar los sistemas penitenciarios europeos. En esos tiempos, un viaje a Europa implicaba una estadía de varios meses, que le permitió conocer unas cuantas ciudades del viejo continente. En efecto, el viaje de Ingenieros duró desde abril de 1905 hasta octubre de 1906, tiempo durante el cual visitó Chinon, Londres, Florencia, Verona, Nápoles, Viena, Montecarlo, Roma, Turín, Venecia, París, Madrid, Berlín y Niza. En la mirada del médico alienista, cada lugar del recorrido se convirtió en un pequeño viaje con fines específicos. Hoy podemos leer la representación textual de ese itinerario en el libro *Al margen de la ciencia*, publicado en 1908, en el cual se recogen las "crónicas" que Ingenieros enviaba al diario *La Nación* de Buenos Aires y otros textos que fueron editados, inicialmente, en su libro *Italia en la Ciencia, en la Vida y en el Arte* (1906). En *Al margen de la ciencia*, cada una de las ciudades antes mencionadas está señalada como el lugar de escritura de una o más de estas "crónicas". A ellas se agregan una redactada "sobre el Océano" y otra fechada en San Vicente, ciudad y puerto de las islas de Cabo Verde. En las páginas que siguen, nos limitaremos a señalar los ejes que, a nuestro juicio,

Este trabajo analiza las crónicas escritas por José Ingenieros durante su primer viaje a Europa, en 1905-1906, publicadas inicialmente en el diario *La Nación* de Buenos Aires y posteriormente en el libro *Al margen de la ciencia* (1908). El análisis se organiza en torno a cuatro ejes que unifican las distintas crónicas del volumen, escritas en diferentes fechas y lugares. Esos ejes son: la mirada estética que Ingenieros comparte con el modernismo de raíz rubendariana, la mirada científicista propia de su formación profesional de corte positivista, la relación del viajero con el espacio visitado (Europa) y el lugar de partida que es también puerto final (Buenos Aires) y la interpretación del viaje a Europa como parte de la tarea "civilizadora" en que Ingenieros se muestra un heredero de la actitud sarmientina.

Palabras clave:
José Ingenieros, viajero,

unifican el volumen, atravesando las distintas crónicas, escritas en diferentes fechas y lugares, para poner de relieve algunos rasgos de la mirada que registra el discurso de este viajero.

La mirada de un modernista

En el "Exordio" del libro, Ingenieros describe la "recompensa del escritor" como "subjetiva, íntima", una experiencia que no puede traducir lingüísticamente y que trata de apresar en los versos de Dante: "intender non la può chi non la prova"². Esa suerte de "reino interior" en el que se alcanza la "recompensa del escritor" se opone a lo que Ingenieros describe como "este medio que no prodiga estímulos a las tareas del espíritu". Así, el libro se abre con una suerte de adhesión a la doctrina del arte por el arte, que reaparece en otros pasajes de estas crónicas. Por ejemplo, cuando, desde Montecarlo, explica la finalidad estética del juego diciendo que "El necio y el ingenuo juegan para ganar: un artista sólo juega para gozar" (90) o que "el placer no tiene por qué ser útil y el juego es por definición una cosa inútil" (95-6). El mismo criterio es aplicado en una crónica redactada desde Turín, "La justicia de Bertoldo", donde Ingenieros tuvo ocasión de asistir a un sonado proceso judicial. Según él, el acusado, Tulio Murri, había asesinado al cruel marido de su hermana porque "con esa alma *art nouveau*, [Tulio] necesitaba realizar cosas extraordinarias; ante la perspectiva audaz de un bello delito no podía permanecer indiferente" (144). En la crónica escrita desde Verona, por otro lado, aparece una reflexión que revela cierto parentesco con la crítica dariana al "rey burgués":

Modernismo, científicismo, intelectual.

Jose Ingenieros: Travels and knowledges

This paper analyzes the chronicles written by José Ingenieros during his first travel to Europe (1905-1906), firstly published in the newspaper *La Nación* (Buenos Aires) and finally edited in a book: *Al margen de la ciencia* (1908). The analysis is organized into four aspects shared by the different chronicles, written at different moments and places. These aspects are: the aesthetic perspective which characterized the modernism led by Rubén Darío, the scientific view inherited by Ingenieros positivistic education as a physician, the traveller's relation between the space visited (Europe) and the place of departure and arrive (Buenos Aires) and the interpretation of the travel to Europe as part of the civilization process, an attitude common to Ingenieros and Sarmiento.

Key words:

José Ingenieros, Traveller, Hispanic Modernism, science, intellectual.

El vulgo ya no es la denominación de una clase social; hay vulgo en todas partes, entre el oro y la púrpura lo mismo que entre la escoria. La vulgaridad equivale, en el alma, a los defectos físicos, a la cojera, al estrabismo: es una deficiencia del corazón, es la incapacidad de ideal, es todo lo inestético, la grosería, la sordidez (64).

Y ya en Venecia, exhibe esa nostalgia por épocas pretéritas que ciertos modernistas heredaron del Romanticismo: "el arte excelso de la Venecia antigua hace perdonar el aburrimiento de la Venecia moderna"³. En síntesis, la mirada que este viajero despliega "al margen de la ciencia" tiene notables puntos de contacto con el modernismo, lo cual se hace más visible en las crónicas que aprovecha para mostrar sus conocimientos sobre el arte y las corrientes estéticas de su tiempo. Por ejemplo, en su visita a Max Nordau, describe el interior de su casa en estos términos:

Una sala como las más, escasamente iluminada; los rincones de penumbra y algunas fruslerías inesperadas hacían pensar en cosas de antaño, como si esa vivienda fuera la de un gran señor feudal arruinado. En las paredes algunos cuadros, difíciles de ver; la media luz nos dejó leer en uno de ellos la firma de Raffaelli: nos pareció comprometedor en casa del autor de Degeneración. Muebles suficientes, aunque fuera de moda; diríase que se extiende hasta el mobiliario su horror por el art nouveau intelectual (350).

La mirada que el fragmento transcripto representa es la de un *connaisseur*, alguien capacitado para evaluar las opciones estéticas del morador de la casa que se visita, casa que es entendida como una proyección de la personalidad. Es esta clase de percepción del espacio doméstico la que le permite vincular, como instancias contradictorias, el cuadro de Raffaelli entrevisto en una pared y las ideas del autor/dueño de casa, crítico acerbo de las artes contemporáneas, entre ellas el impresionismo, que Nordau consideraba una modalidad pictórica "inferior" en el libro citado por Ingenieros⁴.

El esteticismo⁵ en estas crónicas es tan evidente que, incluso, la misma perspectiva es aplicada a la tarea científica al decirse que la "curiosidad científica" es "la forma superior del diletantismo" (121). Pero además del esteticismo, encontramos una de las marcas más fuertes del modernismo en el prisma

culturalista⁶ que mediatiza la mirada de Ingenieros, transformando varias ciudades en verdaderos “paisajes de cultura”, según la expresión acuñada por Pedro Salinas (cit. en Rama, 1977: XXVII). Para aclarar esto, detengámonos en la llegada del viajero a Florencia, ocasión en que la densidad histórica del espacio se intensifica al superponerle los referentes culturales que generan su interpretación del paisaje:

El Arno, inquieto, pone la cinta de su reflejo especular en las sinuosidades del valle, ora insinuándose delgado y recto como una aguja de plata perdida entre el pedregullo, ora abriéndose como una trenza desflecada cual si quisiera esparcir más lejos sus caricias húmedas sobre las riberas. Diríase, por momentos, que se adivinan en el murmullo de su cauce imperceptibles ecos de grandes voces extinguidas: lamentaciones de Dante, chismes de Boccaccio, retóricas de Savonarola, bandos de algún glorioso Médicis, sonar de trompetas güelfas y gibelinas. Junto al río, visiones evocadoras. Un puente vetusto afirma el orgullo de sus siglos y de las grandes plantas que lo hollaron; el campanario de Giotto pavonea su gracia única, esbelto como un talle de virgen botticelliana y atrevido como un capricho de orfebrería; la curva pletórica del domo yergue hacia el cielo su masa uniforme como el túrgido seno de una Venus del Ticiano; la torre cuadrilátera de la Señoría, sitio de lides heroicas cual las que el poeta griego narró de Aquiles y de Héctor, se perfila elegante como una pieza de ajedrez digna de ser jugada por la mano de la Virgen del Granduque (41-2).

En opinión de Graciela Montaldo, este reciclaje de referentes culturales es una operatoria característica del modernismo, que procuraba combinar los mitos y citas del pasado, los museos y bibliotecas, con “lo nuevo” del presente, especialmente el nuevo ritmo de la vida urbana (Montaldo, 1994: 32-33). Y ya David Viñas sostenía que en las ruinas, el viajero “espiritual” encontraba su genealogía (1982: 59). En cuanto a la fusión de las artes, visible en la descripción citada, es otra constante del libro: Ingenieros pasea, en sus crónicas, por la música, la escultura, la arquitectura, las letras. Muchas de ellas están dedicadas a la crítica de obras literarias, de teatro y de óperas disfrutadas durante el viaje, e incluso evalúa en términos propios del espectáculo eventos de otro

orden, como cuando señala la “teatralidad” con que son tratados los casos criminales en Italia (134). En su “Elogio de la risa”, escoge pinturas famosas, como *La Gioconda* de Leonardo y *El Idiota* de Velásquez, como ejemplos ilustrativos de “casos” psicológicos (17) y en la crónica “Amigos y maestros”, narra una visita al taller de Rodin en tono de “causerie”, pues además de comentar las esculturas del artista menciona los nombres de mutuos conocidos que, según dice, fueron tema de la conversación: el pintor argentino Rodríguez Etchart, Miguel Cané, Irurtia, Pellegrini, Schiaffino e incluso, aunque para denostarlo, Groussac (358ss.). Como una forma del placer artístico, aparece también la comida, en ocasión del almuerzo al que fue invitado por el abate Peillaube, ocasión que describe como una

ocurrencia feliz, digna del eminentísimo Don Francisco de Quevedo y Villegas, el cual sentenció que a un abate sólo es posible conocerlo bien comiendo en su propia casa. No lo diremos por simple gratitud, pero la mesa fue digna y absolutamente abacial: pierna de cordero magnífica, postres minuciosos, botellas envainadas en copiosas telarañas, apetito luculiano. Con todo, no fue una cena de Trimalción; faltaba el plato clásico: no había damas. En cambio abundaban los filósofos; en este sentido parecía una mesa griega (360).

Un ejemplo notable de la influencia de las corrientes estéticas finiseculares en estos escritos lo tenemos en la apreciación de una corrida de toros en Madrid, que describe en la crónica titulada “La morfina de España”. Allí, la descripción del torero es indudablemente tributaria del parnasianismo y de la “nostalgia de la escultura” que Octavio Paz le atribuía (Paz, 1969: 31):

Hay en él gracia de artista y temple de antiguo espartano. Su gesto, cuando es exacto, supera las más hermosas actitudes ciranescas, vale el de cualquier *Discóbolo* griego. Los magníficos emperadores de la antigua Roma hubieranle proclamado semidiós. Canova habría podido extraer del mármol un torero que entra a matar digno de sus intensos luchadores que parecen divertir a *Perseo* en el Belvedere [...] La pintura ha vertido cien veces en la tela esta silueta del espada señalando al toro; pero es inferior a la escultura tratándose de expresar un bello gesto (252).

El *valor estético* es lo que justifica, a los ojos de este viajero, el gusto por las corridas en España, que explica diciendo: “El problema no es matar de una estocada, sino matar con arte” (254). Esteticismo, sensualidad, hiperestesia y un lenguaje preciosista se conjugan también en la crónica dedicada a describir las manos de Eleonora Dusse, un texto que no en vano era elogiado por Rubén Darío:

Son nidos de caricias. Ora sencillas, para acariciar ángeles vaporosos cual los de Luca della Robbia: ora complejas, insuperables para despertar dormidas sensualidades. Podrían deslizarse sobre un cuello con más suavidad que un filo de guillotina; o pasear ágilmente por sobre los huesecillos de las vértebras sembrando el calorío, como una felpa a contrapelo; o esparcir sobre un busto efébeo el ajeteo de mil cosquillas interminables, convirtiendo la piel en teclado armonioso bajo la yema de sus dedos (83).

Por último, observemos que de este lujo hiperestésico que vincula las distintas artes a través de los distintos sentidos no podían quedar ausentes las imágenes olfativas. Y es notable, por cierto, la mención de los aromas de las distintas ciudades recorridas, aromas no siempre nobles, como puede apreciarse en este párrafo sobre un paseo en Venecia:

el gondolero penetró en un río. El callejón olía fuerte y no a esencias de Houbigant. A poco andar, desde un quinto piso, una señora dio dos gritos de atención y volcó un recipiente; la obscuridad nocturna evitó ver el contenido. Denso debía ser, juzgándolo por el rumor de la caída; lo cierto es que los perfumes del río se complicaron desagradablemente (185).

La mirada científicista

El mismo título del libro, *Al margen de la ciencia*, nos está indicando la voluntad del sujeto emisor de posicionarse al margen de cualquier encuadre disciplinario y específicamente del rol de Ingenieros como médico y emisario científico de la Argentina. A pesar de ello y de la estética modernista tan próxima al *arte por el arte* que señalamos en el apartado anterior, es inevitable

notar la presencia de la mirada clínica en el acercamiento de Ingenieros al espacio europeo. Esto ocurre, por ejemplo, en lo que podríamos llamar la “medicalización”⁷ del paisaje, una interpretación que ejemplificamos con un pasaje en que Ingenieros compara una tela de Sorolla y un cuadro de Sisley:

Hay paisajes sanos y enfermos, equilibrados y neurasténicos, jóvenes y viejos; en algunos sobra la vida, en otros languidece. La salud de los paisajes tiene fisonomía especial: sonrisa y alegría; los de naturaleza moribunda parecen muecas de envidia, de angustia, de pena (12).

Esta medicalización del paisaje era una operación casi predecible en la época en que estaba surgiendo la Psicología como la disciplina que conocemos hoy —con sus congresos, laboratorios y centros de estudio, revistas de la especialidad, etc.— pues, como bien lo ha señalado Ángel Rama, “si en la época el paisaje se había constituido en un estado de alma, el alma había devenido un paisaje cultural” (1977: XXXVIII)⁸. Como proyección de esta mirada clínica, las nuevas corrientes estéticas son analizadas “científicamente”. Por ejemplo, durante su paso por Venecia, aprovecha la ocasión para visitar una exposición de arte moderno y formular una crítica a los impresionistas y al nuevo tratamiento del orden visual que propugnaban:

Cabe una defensa: *vemos de otra manera, y nuestra sinceridad consiste en pintar como vemos*. Esta explicación sería aceptable si la dieran uno o diez pintores, considerados individualmente. Así como no hay dos hombres con fisonomía igual, no los hay con olfato, con gusto o con vista igual. Todos vemos diferente; esta desigualdad subjetiva es indiscutible. Pero el argumento falla si se pretende generalizarlo y formar escuela; podemos aceptar la sinceridad de un impresionista, pero no de los pintores que siguen el impresionismo como escuela. Hoy, en general, el ser humano ve como hace cincuenta años. Las condiciones físicas de la materia que determinan la sensación de línea, luz, color, relieve, perspectiva, no han cambiado; el mecanismo fisiológico del ojo humano sigue siendo el mismo, tanto en sus medios refringentes como en la retina. En suma, objetivamente, no es admisible que la generalidad de los pintores *vea de otra manera* (192).

Pero seguramente el punto más fuerte del cientificismo positivista aparece en la crónica titulada “Las razas inferiores” (267ss.), escrita tras su paso por las islas de Cabo Verde, en la cual llega a defender la esclavitud como sistema de protección y de organización del trabajo a partir de premisas evolucionistas:

La solidaridad humana resulta aquí una preocupación lírica e irracional. Los derechos del hombre podrán ser justos para los que han alcanzado una misma etapa de evolución biológica; pero, en rigor, no basta pertenecer a la especie humana para comprender estos derechos y usar de ellos. ¿El voto de estos negros puede equivaler al de Spencer? Los hombres de las razas blancas, aun en sus grupos étnicos más inferiores, distan un abismo de estos seres, que parecen más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados (270-1).

Si recordamos que Ingenieros viajó a Europa como emisario científico de la Argentina, no extrañarán las referencias a personalidades científicas que conoció en el Viejo Mundo, como Ribot, Max Nordau, Henri Piéron o el fisiólogo Charles Richet ni tampoco esta segunda mirada, de tenor cientificista, que se conjuga con la mirada de filiación modernista. Incluso podríamos aventurar que la mirada cientificista es más predecible, en Ingenieros, que la mirada esteticista. Esta presencia de su faceta científica reaparece más explícitamente hacia el final del libro, donde se incluyen el discurso que había pronunciado al recibir el Premio de la Academia de Medicina en 1904 por su libro *La simulación en la lucha por la vida* y el que dio en 1906, a su regreso, en el banquete ofrecido en su honor “celebrando sus triunfos científicos en el viejo mundo”. En este último, sintetiza su viaje en la frase: “he trabajado”.

Según Graciela Montaldo, el fin de siglo se caracteriza por la organización de la vida intelectual “en torno a la especialización y la autonomización de las diferentes esferas del saber” y la cultura se halla polarizada por “la oposición radical entre ciencia y espíritu, entre razón y pasión” (Montaldo, 1994: 12). ¿Cómo entender, entonces, la actitud de José Ingenieros, que suscribe simultáneamente el rol del artista-escritor y del científico? ¿Cómo entender ese procedimiento de síntesis que lo lleva a dar una conferencia en La Sorbona sobre la licantropía (319ss.) estudiándola, simultáneamente, a la luz de la fábula clásica de Lycaón y del “delirio de metamorfosis”? Creemos que una de

las claves posibles para entender esta visión integral de la cultura en Ingenieros es considerar el proceso de autonomización del campo artístico. Esto puede parecer paradójico, pero observemos lo siguiente: a medida que este proceso se iba concretando, los productores se vieron coaccionados a exhibir un conocimiento específico, el dominio práctico de las experiencias adquiridas en la historia de cada campo, “que están objetivadas en las obras pasadas y registradas en ellas”. Esto es un requisito para el ingreso al campo literario y artístico que, al ir ganando autonomía, posibilita pero también obliga a “una forma de *acumulatividad*” (Bourdieu, 1995: 360). Ahora bien, esta noción de la cultura como patrimonio “acumulativo” no era exclusiva de las artes y las letras. Eric Hobsbawm nos advierte, hablando de las ciencias, acerca de la necesidad de

distinguir entre aquellos campos en los que el hombre era consciente de un progreso lineal más que de una transformación (como en las ciencias médicas) y aquellos que estaban experimentando una auténtica revolución (como la física) (Hobsbawm, 1998: 252).

Esta demarcación nos permite apreciar que las disciplinas científicas desde las cuales Ingenieros piensa la cultura —las ciencias médicas y biológicas— no entran en colisión con la idea de una cultura formada por herencia y transformación enriquecedora, lo que permite el diálogo, en estas crónicas y en otras obras de Ingenieros, entre el universo de las letras y las artes y el de las ciencias.

Noticias del syringo

Las crónicas del primer viaje a Europa de Ingenieros son, en gran medida, un capítulo de una autobiografía intelectual, como se evidencia en la crónica “Un cónclave de psicólogos” en la cual describe su actuación en el congreso que motivó el viaje. Otras veces, el autobiografismo es más sutil, como en la crónica dedicada al análisis de la enseñanza universitaria alemana (299ss.) que contiene un elogio al talento y al trabajo intelectual, dos factores de la *meritocracia* por la que siempre abogó Ingenieros, o en el “Elogio de la risa”, donde desarrolla una apología de los caracteres alegres y bromistas que no puede menos que leerse, en clave especular, como una defensa de la actitud “fumista”

propia de Ingenieros y del estruendoso grupo *La Syringa*, verdadera defensa elaborada mediante argumentos médicos y evolucionistas, de este tipo:

Se es triste o alegre como se es anémico o pletórico, famélico o inapetente, ágil o torpe, bilioso o linfático... (15).

Es evidente que la risa intelectual constituye la etapa superior de la evolución de la risa humana, su más fino y acabado florecimiento: la gala más exquisita del espíritu (20).

a medida que aumenta la superioridad de las razas acreciéntase la aptitud para reír... (21)

También en clave humorística pueden ser leídos algunos eventos o lugares simbólicos del Viejo Mundo. Por ejemplo, en Montecarlo se permite la siguiente humorada: “Jugar para perder es un bello gesto [...] Lo peor es que miente el adagio: *desgraciado en el juego, afortunado en el amor*. En Montecarlo el amor se compra y cuesta caro; el que pierde se queda sin dinero y sin amor” (97).

Y en medio de la crónica de una manifestación en París, titulada irónicamente “Los fanáticos del ateísmo”, habla de un manifestante, un peluquero, a quien el hecho de atender en su comercio a muchos clericales distinguidos “no le impide ser venerable de una logia del Rito de Mizraim; no contento con los treinta y tres grados del rito escocés, se permite el lujo de poseer el grado inoventa! Le faltan diez para entrar en ebullición” (377).

Su defensa del buen humor se convierte en una pequeña interpretación de la cultura cuando cifra en el “aburrimiento” uno de los signos y males de la modernidad, llegando a decir que se debe “prescribir y provocar la risa como estimulante de la salud” “al viviente cementerio de neurasténicos aburridos que afean y amargan la existencia de las grandes ciudades” (27).

Si aceptamos que la narrativa de viajes es, en cierta medida, un relato de la supervivencia, pues el narrador regresa para contar y reingresar así a la cultura de origen (Beer, 1999: 55; Pratt, 1997: 349) y tenemos en cuenta que las crónicas que analizamos fueron publicadas en el diario *La Nación* de Buenos Aires, podemos asumir que esta defensa del humorismo es un guiño del antiguo syringo a cierto círculo porteño.

Civilización y barbarie

La misma densidad de la mirada que le permite a Ingenieros visualizar los paisajes europeos enriquecidos por las referencias culturalistas es la que lleva al ex-militante socialista a ejercitar su ojo crítico señalando, al mismo tiempo que admira los monumentos culturales del Viejo Mundo, los medios de producción y sistemas políticos que los hicieron posibles. En consecuencia, la civilización europea exhibe su contracara en cierta barbarie que, tratándose de un latinoamericano, no podría ser otra que la amenaza del “imperialismo”, visto ahora desde el Viejo Mundo. Inevitable resulta, entonces, remontarse al primer imperio con pretensiones universales, a la cuna de la expansión de Occidente: la ciudad de Roma, que inspira, simultáneamente, una descripción plena de riqueza sensorial, al mejor estilo del modernismo, y una reflexión histórico-política:

Mientras regresamos, un reflejo rubio y rojo inunda aquel cementerio de cosas dos veces milenarias. El crepúsculo gradúa en el lejano horizonte sus notas de oro y de escarlata, como si los bronces de infinitos guerreros y la sangre de infinitos vencidos se mezclaran atropelladamente en aquel lejano confín del cielo y de la tierra, recordando, como en una macabra fantasmagoría, el precio de heroísmos y de martirios que costó a la humanidad la grandeza del imperio de Occidente (218).

Pero Roma, al menos, tiene una tradición cultural que la dignifica, a diferencia del nuevo imperio que se proyecta en el horizonte del siglo XX, los EE.UU., cuya carencia de prestigio cultural Ingenieros pone de manifiesto aun en momentos tan frívolos como la ocasión en que conoció a la artista —entonces ya en decadencia— Adelina Patti:

Su marido, un joven médico masajista, fumaba a su lado con despreocupación. Estaba con ellos otra pareja, de cuya enrevesada parlanchina yanqui sólo pudimos descifrar algunos comentarios triviales sobre la hermosura del día, la afluencia de extranjeros y el inminente estreno de Buffalo Bill (36).

No obstante, la mirada anti-imperialista no es, en modo alguno, una defensa del provincialismo. En ese sentido, Ingenieros opera como la mayoría de los escritores latinoamericanos de ese momento, quienes

Fueron los internacionalistas de la hora, herederos en eso del liberalismo romántico, según una tendencia que rigió el pensamiento todo de la modernización y que se haría constitutiva de la función letrada en adelante hasta nuestros días. La apodíctica frase martiana los define a todos: *Lo que quede de aldea en América ha de despertar* (Rama, 1984: 113).

La pregunta que cabe hacerse aquí es cómo conjuga Ingenieros su vocación internacionalista con el temor al avance de los imperios del norte. Tal vez la respuesta a esta disyuntiva pueda cifrarse en que, por un lado, acepta como un hecho inevitable la existencia de los imperios, justificada desde cierta vertiente del sociodarwinismo, pero, por otro, trata de sostener con argumentos de tipo histórico-sociológico su anhelo de que los próximos imperios tengan su epicentro en países del sur, más concretamente, Australia y la Argentina. En efecto, adoptando una actitud claramente positivista al someterse a *los hechos*, el *factum*, sentencia:

El imperialismo existe. Es inútil manifestar simpatía o aversión hacia él, rendirle homenaje o cubrirlo de invectivas. ...Con ánimo indiferente conviene investigar el proceso histórico de su formación, determinar sus caracteres generales, observar sus medios de consolidación en la mentalidad colectiva y ensayar algunas inducciones sobre sus modalidades venideras (285).

A partir de este punto, la única operación posible para Ingenieros será analizar el desplazamiento del epicentro del imperialismo, desde los grandes imperios de la Antigüedad hasta los modernos imperios británico —que considera en proceso de envejecimiento— y norteamericano —en plena juventud—, para llegar a la formulación de una hipótesis que tiene más de expresión de deseo que de posibilidades de demostración “científica”: “Después de Estados Unidos joven y del Japón adolescente ¿no serán la Argentina y la Australia los pueblos que despierten al imperialismo y adquieran una influencia decisiva en la política del mundo entero?” (298).

Por otro lado, la expansión imperialista y la perspectiva estética no son, necesariamente, posturas inconciliables. Por el contrario, Mary Louise Pratt ha señalado cómo presentar la misión civilizadora como un proyecto estético ha sido una estrategia frecuente del imperialismo occidental, al caracterizar al resto del mundo como necesitado “de su benigna y embellecedora intervención” (Pratt, 1997: 351). De ahí que la visión del imperialismo como parte de un proceso “natural” refuerce, en Ingenieros, la concepción del viaje a Europa como un acercamiento a las fuentes de la civilización.

Ahora, como viajero “civilizado”, Ingenieros no se limita a viajar y “traducir sus impresiones” (2), sino que reflexiona sobre el hecho mismo del viaje y los viajeros. Uno de los atributos esenciales del viaje es, desde su perspectiva, la posibilidad que ofrece como medio de comprensión de una cultura, aspecto en el cual supera, a su juicio, al ejercicio de la lectura, como se puede apreciar en la siguiente aseveración: “Una estadía en Berlín nos ha valido más, para interpretar la mentalidad de Nietzsche, que la lectura de treinta volúmenes de crítica sobre su personalidad y su obra” (297). Pero esta función intelectual del viaje no es aplicable a todos los viajeros, pues éstos se organizan en una jerarquía en cuya cúspide se ubica el artista-intelectual, el único capaz de transformar el viaje en una experiencia del espíritu, a partir de un “consumo” más intelectual/ estético que turístico de los lugares visitados. Veamos dos fragmentos en que distintos tipos de viajeros se diferencian por la clase de mirada y de utilización del espacio visitado que ponen en funcionamiento:

Florenia conserva su tradición de ciudad intelectual. En primavera invita a amar la vida y a vivirla hermosamente; no mentiría al proclamarla primera entre las ciudades bellas. Entiéndase que tal sería una opinión de artista: un *rastaquere* daría su voto por París, donde el Moulin Rouge le interesa más que el Louvre (43).

El apacible burgués suele visitar la península con precipitación de bárbaro o con apática mansedumbre de rentista: ignora el misterio de cada ruina y es insensible a la más leve emoción de arte. Necesita referir que ha recorrido la Italia y lo consigue fácilmente: cuatro bocanadas de aire sobre el Pincio, una serenata en el golfo de Nápoles, la inevitable ascensión al

Vesubio y el descenso a las dismanteladas ruinas de Pompeya, dos giras en góndola por el Canalazo, un paseo en la plaza de la señoría y una noche de espectáculo en la Scala. Le basta un ejemplar de la guía Baedeker, cuya provechosa vulgaridad supera a todo elogio. ¡Cuántas impresiones de viaje han sido pacientemente copiadas de sus páginas! (202-203).

Para Ingenieros no es la riqueza el factor que determina el ingreso a la élite de los viajeros. Incluso se ha dicho que en él y otros viajeros “estéticos”, tanto los burgueses porteños como los nuevos ricos norteamericanos están homologados como viajeros “no espirituales” (Viñas, 1982: 55). Por el contrario, la consagración se alcanza, básicamente, por su vinculación con el saber, con la tradición letrada y artística que permite al viajero practicar una hermenéutica de los lugares visitados imposible para quien carece de cierto capital simbólico. De ahí que se haya señalado la presencia de un estrato elitista en las convicciones de Ingenieros, en quien pervive, al decir de Oscar Terán, “el mito romántico del intelectual como una naturaleza tan marginal como excepcional por su capacidad para descifrar las esencias del mundo y los signos de una sociedad” (1986: 26). Por esta razón, en las crónicas sobre Italia, el autor sobrepone al viaje propiamente dicho un recorrido por la literatura de viajes inspirada por esa península, exhibiendo así su conocimiento de Chateaubriand, Shelley, Lamartine, Madame de Stäel, lord Byron, John Keats, Taine, De Amicis, los Goncourt, Alejandro Dumas, Zola y muchos otros. A través de este prisma literario —la antítesis de la burguesa guía Baedeker— percibe el espacio europeo, y al hacer uso de la tradición literaria y artística como una fuente de *conocimiento* para el viajero, Ingenieros es también deudor de esa actitud modernista que había desarrollado, en palabras de Angel Rama, “una conciencia crítica en que el arte se tornaba reflexión” (1977: XIII).

En síntesis, en su primer viaje a Europa, José Ingenieros proyecta una mirada nutrida, simultáneamente, por la densidad de la cultura artística y letrada que inspiró a los modernistas y por la actitud científicista y positivista constitutiva de su formación profesional. A partir de esta compleja mirada, se permite disfrutar/estudiar objetos tan heterogéneos como el imperialismo político y económico, los placeres del Viejo Mundo, crímenes y museos, congresos académicos y cenas con filósofos, cantantes decadentes y ruinas

seculares, en un *racconto* exuberante que cobra sentido cuando pensamos que la finalidad del viaje a Europa —una experiencia que es tributaria de ese expansionismo occidental que se justificó como proyecto cultural— es el regreso a la patria. Un regreso tras el cual la experiencia del viaje será pasaporte para una cierta “intimidad” con la élite porteña, pero también una instancia en la que debe rendir cuentas de su trabajo como intelectual —y no olvidemos aquí su frase pronunciada al volver al país: “he trabajado”. Por eso, el viaje de Ingenieros —sobre todo este primer viaje, no el segundo, que será una forma de autoexilio—, suscribe simultáneamente las dos grandes categorías postuladas por David Viñas: la del viaje utilitario, cuyo primer exponente fue Alberdi, y la del viaje estético, inaugurado por Mansilla. En ambos casos, se trata de un “viaje boomerang”, porque la consagración del viajero se produce a su regreso (Viñas, 1982: 13ss.). En definitiva, Ingenieros reedita, en cierta medida, el viaje de Sarmiento: entre utilitario y estético, un capítulo más en la lucha de la civilización contra la barbarie, con la variante de que, a principios del siglo XX, ésta ya no acecha exclusivamente en la campaña sudamericana o africana: puede esconderse en las multitudes de las grandes ciudades, en los viajeros más ricos que cultos provenientes de la burguesía en ascenso o en los abismos más oscuros del militarismo imperialista.

Notas

¹ Este artículo fue producido en el marco del proyecto de investigación “El problema de la heterogeneidad de los saberes en el discurso positivista latinoamericano (ensayos y tratados)”, financiado mediante una beca interna de formación de posgrado del CONICET y dirigido por la Lic. Mónica Scarano (CELEHIS-Fac. de Humanidades, UNMDP) y el dr. Alberto de la Torre (Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, UNMDP). Una versión preliminar de este trabajo fue leída en el Ier. encuentro “Las metáforas del viaje y sus imágenes”. *La literatura de viajeros como problema*. 22, 23 y 24 de agosto de 2002, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

² Dante, *Vita nuova*, XXVI cit. en José Ingenieros [sic] (1908), *Al margen de la ciencia*. Bs.As., Lajouane y Cía.: 2. Todas las citas del texto corresponden a esta edición. De aquí en más se indicará el número de página entre paréntesis.

³ Según David Viñas, este “aburrimiento” es característico de los viajeros de tipo intelectual, estético o espiritual, quienes ya no disfrutaban de las ciudades europeas,

afeadas por el proceso de la revolución industrial, y se refugian en los museos. Cfr. D. Viñas (1982), *Literatura argentina y realidad política*. Buenos Aires, CEAL: 55.

⁴ En efecto, Max Nordau, hablando de la diferencia entre el impresionismo pictórico y el literario, dice lo siguiente: "A very much worse error than desultory, cold-blooded description in imaginative writing is impressionism. In painting it has its authorization. The latter reproduces the impressions of the visual senses, and the painter is within the limits of his art when he presents his purely optical perceptions without composing, or without relating a story, i.e., without introducing any idea into the scene he reproduces, without combining any activity of his highest centers of ideation with the activity of the centers of perception. The picture produced according to this method will be very inferior from an aesthetic point of view, but it will be a picture, and can be defended as such. Poetical impressionism, on the other hand, is a complete misconception of the essence of imaginative work; it is the negation and suppression of it. The medium of poetry is language. Now this is an activity, not of the centers of perception, but of the centers of ideation and judgement" Max Nordau (1993), *Degeneration*. Lincoln/London, University of Nebraska Press: 485 (cursivas mías).

⁵ Desde luego, no consideramos que el modernismo se limite al esteticismo o estemismo, pero coincidimos con aquellos que sostienen que este último es un componente rara vez ausente de la producción modernista, aunque haya divergencia a la hora de determinar si es un atributo esencial o secundario del movimiento. En palabras de Max Henríquez Ureña, puede apreciarse, sobre todo en la primera etapa del modernismo, un "culto preciosista de la forma [que] favorece el desarrollo de una voluntad de estilo que culmina en refinamiento artificioso y en inevitable amaneramiento. Se imponen los símbolos elegantes, como el cisne, el pavo real, el lis; se generalizan los temas desentrañados de civilizaciones exóticas o de épocas pretéritas; se hacen malabarismos con los colores y las gemas y, en general, con todo lo que hiera los sentidos; y la expresión literaria parece reducirse a un mero juego de ingenio que sólo persigue la originalidad y la aristocracia de la forma. No es que los modernistas desecharan del todo otros motivos de inspiración más honda: las torturas del alma contemporánea encontraron siempre repercusiones intensas en esa literatura; y en cuanto a los temas americanos, raro era el poeta o escritor modernista que los echara totalmente en olvido; pero un ansia de refinamiento, que a veces degeneraba en frivolidad, era lo que parecía dar la tónica del movimiento" Max Henríquez Ureña citado en Ned Davison (1971), *El concepto de modernismo en la crítica hispánica*. Bs.As., Nova: 35-36. Por otro lado, se ha dicho que "La base de la actitud estetista deriva de un concepto esencialmente desinteresado de la actividad artística —el punto de vista de que tal esfuerzo es digno en sí mismo y no requiere justificación alguna fuera de sus

propios logros. Tiende también a definir al arte como belleza ideal, es decir, como la ausencia de lo vulgar y lo común" (Davison, *op.cit.*: 68).

⁶ Con esta expresión hacemos referencia a la característica del modernismo de apoyarse en conceptos de cultura histórica, no siempre ni necesariamente muy precisos. En palabras de Ned Davison, "Gran parte de esta poesía, en vez de arrancar de la experiencia directa de la realidad vital, sale de concepciones artísticas anteriores, por ejemplo, de la escultura helenística, de los retratos del Renacimiento italiano, de las fiestas galantes de la Francia versallesca, y hasta me atrevería a decir que de los dibujos escabrosos de *La Vie Parisienne*. La historia del arte inspira a los modernistas tanto o más que sus íntimos acaecimientos vitales" (*op. cit.*: 69).

⁷ Tomamos el término de Oscar Terán.

⁸ Respecto de la Psicología, algunos datos pueden clarificar por qué decimos que era la época en que se estaba constituyendo como la disciplina que conocemos hoy: en 1876, Alexander Bain fundó *Mind*, la primera revista dedicada a la investigación psicológica. En ese mismo año, Théodule Ribot instituyó la *Revue Philosophique*, en la que aparecían con frecuencia trabajos dedicados a la Psicología. El primer laboratorio de Psicología lo organizó Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, en 1879. En Argentina, el primero en imitarlo sería Horacio Piñero, en 1898. En 1889 tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de Psicología y, en cuanto a las Sociedades o Asociaciones de Psicología, la norteamericana se fundó en 1892; la francesa, en 1901, la alemana, en 1904 y la argentina, en 1908.

Bibliografía

- Bagú, Sergio (1953) *Vida ejemplar de José Ingenieros*. Buenos Aires: El Ateneo.
- Beer, Gillian (1999) *Open Fields. Science in Cultural Encounter*. New York: Oxford UP.
- Bourdieu, Pierre (1995) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.
- Clementi, Hebe (1981) "Ingenieros en Italia". *Todo es Historia* 173: 54-57.
- Davison, Ned (1971) *El concepto de modernismo en la crítica hispánica*. Buenos Aires: Nova.
- Hobsbawm, Eric (1998). *La era del imperio, 1875-1914*. Buenos Aires: Crítica.
- Ingenieros [sic], José (1908) *Al margen de la ciencia*. Buenos Aires: Lajouane y Cía.
- Montaldo, Graciela (1994) *La sensibilidad amenazada. Fin de Siglo y Modernismo*. Rosario: Beatriz Viterbo.
- Nordau, Max (1993) *Degeneration*. Introduction by George L. Mosse. Lincoln/London: University of Nebraska Press.

- Paz, Octavio (1969) *Cuadrivio. Darío-López Velarde-Pessoa-Cernuda*. México, Joaquín Mortiz.
- Pratt, Mary Louise (1997) *Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Rama, Ángel (1984) *La ciudad letrada*. Hanover: Ediciones del Norte.
- _____ (1977) "Prólogo" en *Poesía*. Rubén Darío. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Romero, José Luis (1986) *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Terán, Oscar (1986) *José Ingenieros: pensar la nación*. Madrid/Buenos Aires: Alianza.
- _____ (2000) *Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica"*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Viñas, David (1982) *Literatura argentina y realidad política*. Buenos Aires: CEAL.

DEFENSORES DE LA FE Y LA NUEVA CLASE

Andrew Ross¹

Traducción: Raquel Rivas Rojas

Nosotros, los alumnos y el alumnado de los colegas somos la única presencia permanente que corresponde a la aristocracia en los países más viejos. Tenemos tradiciones continuas, como las tienen ellos; nuestro lema, también, es *nobleza obliga*; y, a diferencia de ellos, nos regimos por intereses ideales solamente, porque no tenemos un egoísmo corporativo y no ejercemos los poderes de la corrupción. Debemos tener nuestra propia conciencia de clase. "Los intelectuales!" qué nombre de club más orgulloso que éste podría haber... (William James, en un discurso dirigido a la Asociación de Alumnos Americanos en el Radcliffe College, 1907)

Lo que muchas veces vemos es que los intelectuales, las clases educadas, son la parte más adoctrinada, más ignorante, más estúpida de una población, y hay muy buenas razones para eso. Básicamente dos razones. En primer lugar, como la parte letrada de la población, están sujetos a todo tipo de propaganda. Pero hay una segunda razón más importante y sutil: ellos son los administradores de la ideología. Por lo tanto, deben internalizar la propaganda y crearla. Y parte de la propaganda que han desarrollado es que ellos son los líderes naturales de las masas. (Noam Chomsky, en la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, 1986)

Ha habido por mucho tiempo un improbable consenso, y aún lo hay, entre ciertas voces de la izquierda y de la derecha acerca de los intrínsecos males de las nuevas tecnologías y de las monstruosas culturas masivas que han engendrado. Para la derecha esta demonología toma la forma de una posesión brutalmente mecánica de los puestos de avanzada de la alta civilización. Para la izquierda, el fantasma del hipercapitalismo es omnipresente y aparece detrás de las formas culturales cretinizantes e inductoras de estupor producidas por un sistema moribundo en los últimos estertores de una reorganización económica e ideológica.